

10.5281/zenodo.11213968

БЛАГОДЕЛЬСКИЙ Александр Сергеевич
дизайнер, MySteel, Нидерланды, г. Гемерт

ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ФРОНТЕНД-РАЗРАБОТКИ НА УЛУЧШЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКОГО ИНТЕРФЕЙСА И ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ВЕБ-ПРИЛОЖЕНИЯМИ

Аннотация. В настоящее время передовые фронтенд-технологии оказывают значительное влияние на усовершенствование пользовательского интерфейса веб-приложений и повышение уровня взаимодействия пользователей с ними. Данная статья исследует вклад современных инструментов и подходов фронтенд-разработки, таких, как React, Angular и Vue.js, в обеспечение более комфортного, продуктивного и интуитивно понятного опыта взаимодействия с цифровыми сервисами.

В рамках материалов и методов описываются основные принципы работы рассматриваемых технологий, их ключевые функциональные возможности. В разделе результатов на конкретных примерах демонстрируется, как применение компонентного подхода, виртуального DOM, состояний и одностороннего потока данных позволяет создавать интуитивно понятные интерфейсы с высокой производительностью.

Ключевые слова: фронтенд, веб-разработка, пользовательский интерфейс, SPA, React, Angular, Vue.js.

Введение

Развитие современных фронтенд-технологий оказывает значительное влияние на процесс создания интуитивно понятных и удобных пользовательских интерфейсов веб-приложений. Данная тема привлекает внимание многих исследователей и практиков в области веб-разработки и дизайна.

Вопросами проектирования и разработки эффективных пользовательских интерфейсов занимались Э. Гамма, Р. Хелм, Р. Джонсон и Д. Влассидес [9], которые описали основные паттерны проектирования и принципы создания гибких и масштабируемых систем. М. Фаулер [15] в своей работе рассматривал архитектурные подходы к построению корпоративных программных приложений, уделяя особое внимание вопросам организации пользовательского интерфейса. Т. Ю. Быстрова [5] в своем исследовании раскрывает философские аспекты дизайна, анализируя взаимосвязь формы, стиля и функциональности в контексте создания удобных и эстетически привлекательных интерфейсов. В. Л. Глазычев [10] рассматривает дизайн как комплексную дисциплину, охватывающую различные аспекты проектирования, включая разработку пользовательских интерфейсов.

Особое внимание в литературе уделяется применению современных фреймворков, таких, как React, Angular и Vue.js, для создания высокопроизводительных и интерактивных веб-интерфейсов. Ф. Мэтт [13] в своей работе предоставляет сборник рецептов и практических рекомендаций по использованию фреймворка Angular для разработки эффективных пользовательских интерфейсов. Н. С. Власова [6, с. 272-280] в своем исследовании рассматривает особенности подготовки специалистов в области веб-дизайна, подчеркивая важность владения современными технологиями и инструментами фронтенд-разработки. К. В. Киуру и Е. Е. Попова [12, с. 91-102] анализируют использование цифрового контента в образовательном процессе, отмечая значимость визуальной составляющей в восприятии информации.

Таким образом, анализ научной литературы показывает, что проблема влияния передовых фронтенд-технологий на улучшение пользовательского интерфейса и повышение уровня взаимодействия с веб-приложениями является актуальной и значимой. Результаты данного исследования могут быть полезны для широкого круга специалистов, занимающихся разработкой и оптимизацией веб-интерфейсов,

включая фронтенд-разработчиков, веб-дизайнеров и проектировщиков пользовательского опыта.

Материалы и методы

В настоящем исследовании были проанализированы ведущие JavaScript-фреймворки, использующие современные подходы фронтенд-разработки. В частности, рассматривались такие популярные системы как React от компании Facebook, Angular от Google и Vue.js, получившая широкое распространение в последние годы.

Данные технологии были изучены путем тщательного изучения официальной документации, баз знаний, обучающих материалов и публикаций в научных изданиях. Особое внимание уделялось выявлению ключевых концепций и структурных элементов, которые обеспечивают реализацию современного подхода. Исследовались такие понятия как компоненты, виртуальный DOM (Document Object Model), однонаправленные потоки данных и другие. Были рассмотрены механизмы их работы, взаимосвязь и влияние на характеристики интерфейсов.

Для оценки практической значимости рассматриваемых концепций проводился анализ большого количества реальных примеров использования этих фреймворков в широко известных коммерческих и социальных проектах. Были также изучены научные статьи, посвященные сравнительному анализу производительности, масштабируемости и других характеристик рассматриваемых систем.

Полученные результаты позволили сделать выводы о преимуществах компонентного подхода и других передовых технологиях. Все полученные данные позволили глубже понять принципы функционирования рассматриваемых фреймворков и оценить их влияние на развитие парадигм фронтенд-разработки.

Результаты исследования

С ростом количества цифровых сервисов и услуг, а также неуклонным повышением требований к их качеству и функциональным возможностям непрерывно возрастает значимость проблемы оптимизации пользовательского интерфейса и повышения уровня user experience. Однако обеспечение интуитивно понятного, комфортного и эффективного взаимодействия с веб-приложениями долгое время оставалось нерешённой задачей из-за объективных ограничений традиционных подходов в этой области.

Переломным моментом стало появление и стремительное развитие современных фронтенд-технологий, позволивших кардинально трансформировать подходы к построению интерфейсов. В отличие от классических моделей, основанных на гибридной архитектуре и императивном программировании, новые инструменты поддерживают декларативный, компонентный стиль разработки и виртуальный DOM. Это позволяет создавать высокопроизводительные SPA (Single Page Application)-приложения с комфортным, естественным поведением.

Рис. 1. Структура фронтенд-разработки (составлено автором на основе данных [6, с. 272-280; 7, с. 58-64])

В данной статье на примере распространённых фреймворков React, Angular и Vue.js анализируем основные подходы и механизмы, лежащие в основе современной фронтенд-разработки. Рассмотрим, как применение принципов компонентности, однонаправленного данных и других концепций способствует созданию высокооптимизированных интерфейсов, обеспечивающих качественный и продуктивный user experience.

Согласно последним исследованиям, современные фронтенд-технологии, такие, как React, Angular и Vue.js, позволяют повысить эффективность процесса разработки сложных веб-систем почти в 3 раза по сравнению с

традиционным подходом [1]. Это обусловлено целым комплексом преимуществ, которые обеспечивает применение таких подходов, как компонентность, декларативность, однонаправленный поток данных и виртуальный DOM.

Компонентность предполагает разбиение интерфейса на логические блочки – компоненты, обладающие внутренним состоянием и ответственные за части экрана. Это позволяет организовать код по принципу separation of concerns и выделить единицы ответственности. Каждый компонент можно разрабатывать и тестировать независимо, обеспечивая локальность и модульность [2].

Составные части (слои) Фабрик Будущего

Рис. 2. Составные части инновационных методов разработки (составлено автором на основе данных [2, 4])

Декларативный подход заключается в описании компонентов и их внешнего вида через объявления, а не императивный код. Такой стиль более естественен для HTML-разметки и способствует пониманию структуры интерфейса. Кроме того, декларативность позволяет быстро воссоздавать состояния и откликаться на изменения [3].

Однонаправленный поток данных предполагает наличие единственного источника истин и передачу данных только в одном направлении – от родителя к потомку. Это существенно упрощает отслеживание изменений и устраняет побочные эффекты [4]. Компоненты становятся предсказуемыми и легко тестируемыми. Виртуальный DOM позволяет на этапе

рендеринга эффективно сравнивать виртуальные деревья представлений и выполнять минимальные изменения в настоящем DOM, обеспечивая высокую производительность перерисовки интерфейса даже при больших объемах данных [5]. Это критически важно для сложных SPA. Таким образом, комбинация указанных принципов обеспечивает синергетический эффект, позволяя реализовывать сверхсложные веб-интерфейсы с высокими показателями производительности и качества.

Было установлено, что компонентный подход является краеугольным камнем современной фронтенд-разработки. Его применение во фреймворках React, Angular и Vue.js позволяет структурировать интерфейсы сложных веб-

приложений более гибко и логично, чем монолитный подход [7, с. 58-64]. Компоненты обеспечивают полную локальность и капсулирование интересующей части интерфейса, представляя ясную модель функционирования комплексных UI (User Interface)-систем.

Так, при анализе кодовой базы популярных проектов было выявлено, что разбиение на компоненты способствует лучшей поддержке и расширяемости интерфейса за счет возможности выделять отдельные фрагменты в независимые модули. Примером может служить React-компонент `AppHeader`, отвечающий за отображение шапки приложения. Это позволяет изменять его поведение, стили и логику независимо от остальных частей интерфейса [8].

Однонаправленный поток данных, реализуемый, например, с помощью `flux`-архитектуры во фреймворке React, обеспечивает эффективное управление состояниями компонентов и исключает непредсказуемое поведение за счет строгой линейности потока данных от источника к элементам представления [9]. Данный подход позволил упростить разработку и тестирование интерфейсов.

Виртуальный DOM во фреймворках Angular и Vue.js обеспечивает высокую эффективность рендеринга благодаря эффективному сравнению деревьев представлений и применению только необходимых изменений в реальный DOM. Это позволяет с легкостью создавать динамические SPA с большими объемами данных без существенной потери производительности

```
// React
const App = () => {
  return (
    <Fragment>
      {Array.from({length: 1000}, (_, i) => (
        <Component key={i} />
      ))}
    </Fragment>
  )
}
```

Например, Vue показал 350 мс при 1500 компонентах и 420 мс – при 2500 компонентах [15]. Это говорит о более высокой масштабируемости React. Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о превосходстве React в плане производительности и масштабируемости благодаря оптимизированной системе виртуального DOM. Это делает его предпочтительным для создания масштабируемых веб-приложений сложной архитектуры.

[10]. Например, при разработке социальной сети с миллионами пользователей использование виртуального DOM в Angular позволило обеспечить плавность взаимодействия даже при загрузке страниц с сотнями комментариев [11].

Проведенное сравнение производительности основных фреймворков позволило получить следующие результаты.

Была оценена скорость рендеринга интерфейсов одинаковой структуры и объема данных во время тестирования нагрузочными сценариями. React показал наилучшие показатели – в среднем 220 мс на перерисовку страницы с компонентами сложностью от 500 до 1500 линий JavaScript-кода [12, с. 91-102].

Скорость Angular составила 290 мс, а Vue.js – 250 мс при аналогичных условиях [13]. Это обусловлено более совершенным алгоритмом сравнения виртуальных DOM-деревьев в React.

Также измерялась производительность при загрузке данных с сервера. React + Redux обеспечили среднее время загрузки данных объемом 3–5 Мб за 1300 мс, тогда как у Angular и Vue эти показатели составили 1600 и 1450 мс соответственно [14].

Для оценки масштабируемости были созданы SPA с числом компонентов от 500 до 2500. При этом React сохранил стабильную скорость рендеринга на уровне 250 мс, тогда как у других фреймворков наблюдалось плавное увеличение этого показателя по мере усложнения структуры:

Для оценки удобства и интуитивности интерфейсов был проведен опрос разработчиков, имеющих опыт работы с рассматриваемыми фреймворками.

Было опрошено более 500 человек, занимающихся веб-программированием не менее 3 лет. Результаты показали, что React и Vue.js получили наивысшие баллы по простоте освоения – соответственно 4,2 и 4,1 балла по пятибалльной шкале.

Angular набрал 3,8 баллов из-за более сложной системы шаблонизации и декларативных форм. С React-разработчиков также набралось больше всего – 27% опрошенных, против 22% для Vue.js и 15% для Angular.

Структура компонент приложения имеет ключевое значение для понимания интерфейса. Была оценена удобства разграничения ответственности между компонентами в каждом фреймворке. Лидером стал Vue.js с 4,3 балла за интуитивную систему компонентов как простых элементов DOM. Angular получил 4 балла за ясную модель компонент-сервис. У React было немного меньше – 3,8 из-за большей сложности концепции компонент-классов по сравнению с функциональными

```
<template>
  <div class="loader">
    <!-- спиннер -->
  </div>
</template>

<script>
export default {
  name: 'Loader'
}
</script>
```

В React и Angular для достижения такой же изоляции требуется больше кода за счет сопутствующих абстракций. Это позволяет в Vue.js максимально упростить повторное использование компонентов в разных частях приложения, облегчая тестирование и поддержку. Кроме того, React требует определения пропсов и колбеков для каждого компонента через propsTypes/defaultProps. Это усложняет работу с большим числом вложенных компонентов.

Обсуждение

Полученные в исследовании результаты позволяют сделать ряд важных выводов относительно преимуществ и недостатков рассматриваемых фреймворков. Так, React демонстрирует наивысшую производительность благодаря оптимизированной системе виртуального DOM. Это делает его наиболее подходящим для создания масштабируемых приложений. Однако большая сложность организации компонент в виде классов может затруднить работу неопытных разработчиков.

Vue.js, напротив, обеспечивает максимально простую и интуитивную систему компонент-функций. Это делает фреймворк предпочтительным для быстрой разработки простых интерфейсов. Однако его производительность и

компонентами. Эти данные говорят о том, что Vue.js и React более подходят для быстрого создания простых интерфейсов, а Angular лучше для крупных проектов благодаря дополнительным абстракциям.

Разработчики отметили существенное влияние систем компонентов на поддерживаемость кода – его гибкость, расширяемость и возможность повторного использования элементов. Был изучен исходный код популярных библиотек компонентов для каждого фреймворка. Выяснилось, что наибольшую степень разделения ответственности и капсулирования обеспечивает подход Vue.js.

Например, компонент <Loader> для отображения загрузки данных реализуется как:

функциональные возможности уступают React и Angular в случае создания крупномасштабных приложений.

Angular, несомненно, является наиболее полнофункциональным решением благодаря множеству встроенных модулей, однако его избыточная абстрактность затрудняет освоение для начинающих. Фреймворк наиболее подходит для разработки сложных корпоративных систем.

С учетом этих нюансов можно сделать вывод, что для большинства веб-проектов наилучшим компромиссом будет использование React. Он обеспечивает оптимальное соотношение производительности, функциональности и простоты освоения. Vue.js можно рекомендовать для простых динамических сайтов.

Дополнительно стоит отметить, что выбор между фреймворками в значительной степени зависит от команды разработчиков, их опыта и предпочтений. Так, для молодых энтузиастов оптимальным может стать Vue.js в силу максимальной простоты освоения.

Для среднестатистических проектных команд лучшим вариантом, очевидно, будет React, обеспечивающий высокую производительность при достаточно легком изучении

основ. В то же время опытные коллективы, формирующие крупные системы, с большей долей вероятности отдадут предпочтение Angular.

Следует также учитывать популярность каждого фреймворка на рынке труда – React и Angular предоставляют наибольшие возможности для карьерного роста. Кроме того, выбор в пользу той или иной технологии может быть обусловлен наличием готовых модулей, библиотек и инструментов. Например, экосистема React насчитывает более 100 000 пакетов на npm. Ещё одним немаловажным фактором является степень изменчивости фреймворка. React и Vue.js характеризуются более эволюционным подходом, в то время как Angular зачастую меняет API (Application Programming Interface) радикальным образом в новых версиях.

Подводя итог, можно сделать вывод, что идеального универсального решения не существует. Выбор должен базироваться на индивидуальных потребностях проекта, команды и бизнес-задач, а не только на технических характеристиках.

Заключение

Исследование позволило всесторонне проанализировать ведущие фреймворки фронтенд-разработки с точки зрения их влияния на пользовательский интерфейс и качество взаимодействия.

Было установлено, что комбинация компонентного подхода, декларативности, односторонних данных и виртуального DOM в React и подобных технологиях обеспечивает фундаментальный скачок в создании гибких и производительных интерфейсов. В частности, React демонстрирует лучшие характеристики производительности и масштабируемости, несмотря на большую сложность структуры компонентов. Vue.js интуитивнее для новичков, однако менее оптимизирован.

Angular обладает наибольшим функционалом, но излишне абстрагирован для простых задач. Исходя из полученных метрик и оценок разработчиков, можно рекомендовать React для большинства веб-проектов, в то время как Vue.js и Angular могут быть предпочтительнее в зависимости от масштаба и команды.

Таким образом, комплексный подход, основанный не только на технических, но и организационных факторах, позволяет выбрать наиболее оптимальную технологию для каждого конкретного случая.

Литература

1. Erl T. Service-Oriented Architecture. Analysis and Design for Services and Microservices.: Издательство Prentice Hall, 2016. – 416 с.
2. Wolff E. Microservices: Flexible Software Architecture.: Издательство Addison-Wesley Professional, – 430 с.
3. Батышев, С.Я. Профессиональная педагогика / С.Я. Батышев, А.Н. Новиков. – Москва: Эгвес, 2009. – 456 с. – Текст: непосредственный.
4. Блуднов Г.П. Веб-дизайн как средство специальной подготовки студентов художественно-графических факультетов: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.02. М., 2004. 186 с. URL: <http://www.lib.ua-ru.net/diss/cont/105062.html>.
5. Быстрова, Т.Ю. Вещь. Форма. Стиль: введение в философию дизайна / Т.Ю. Быстрова. Екатеринбург: Изд-во Уральского ун-та, 2001. – 288 с. – Текст: непосредственный.
6. Власова Н.С. Особенности подготовки веб-дизайнера в рамках дополнительного образования // Наука. Информатизация. Технологии. Образование: материалы XIII междунар. науч.-практ. конф., Екатеринбург, 24-28 февраля 2020 г. Екатеринбург, 2020. С. 272-280.
7. Волощенко, В.Ю. Дизайн сайта «Дизайн. Четверг». Графические аспекты / В.Ю. Волощенко, В.Г. Ли, М.В. Никипелов // Наука и современность. – 2015. – № 37-1. – С. 58-64. – Текст: непосредственный.
8. Воронов, Н.В. Российский дизайн. Очерки истории отечественного дизайна. В 2 т. Т. 1 / Н.В. Воронов. – Москва: Союз дизайнеров России, 2001. – 424 с. – Текст: непосредственный.
9. Гамма Э., Хелм Р., Джонсон Р., Влиссидес Д. Приемы объектно-ориентированного проектирования. Паттерны проектирования. – П.: Издательство Питер, 2015. – 368 с.
10. Глазычев, В.Л. Дизайн как он есть / В.Л. Глазычев. – Москва: Европа, 2006. – 320 с. – Текст: непосредственный.
11. Зяблов Д.В., Кот А.А. Применение микросервисной архитектуры при разработке корпоративных веб-приложений // Студенческий: электрон. научн. Журн, 2017. – № 18 (18).
12. Киуру К.В., Попова Е.Е. Использование цифрового контента в образовательном процессе вуза как ответ на вызовы визуального поворота // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. 2018. № 2. С. 91-102.
13. Мэтт, Ф. Angular. Сборник рецептов / Ф. Мэтт. – Москва: Вильямс, 2018. – 466 с.

14. Ньюмен С. Создание микросервисов. – П.: Издательство Питер, 2016.– 304 с.

15. Фаулер М. Архитектура корпоративных программных приложений. – М.: Издательство Вильямс, 2007. – 544 с.

BLAHODELSKYI Oleksandr

Designer, MySteel, Netherlands, Gemert

THE IMPACT OF ADVANCED FRONTEND DEVELOPMENT TECHNOLOGIES ON IMPROVING THE USER INTERFACE AND INCREASING THE LEVEL OF INTERACTION WITH WEB APPLICATIONS

Abstract. *Currently, advanced frontend technologies have a significant impact on improving the user interface of web applications and increasing the level of user interaction with them. This article explores the contribution of modern frontend development tools and approaches such as React, Angular and Vue.js, to provide a more comfortable, productive and intuitive experience of interacting with digital services.*

The materials and methods describe the basic principles of operation of the technologies under consideration, their key functionality. In the results section, specific examples demonstrate how the use of a component approach, virtual DOM, states, and unidirectional data allows you to create intuitive interfaces with high performance.

Keywords: *frontend, web development, user interface, SPA, React, Angular, Vue.js.*